

О ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

и.о.доц: Т.О. Жўраев

Кафедра “Технологии капельного и интенсивного орошения”

«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» Национальный исследовательский университет Бухарский институт управления природных ресурсов. Узбекистан.

E. mail: jurayev1964@mail.ru

Аннотация: *В работе рассмотрено развитие современной техники неразрывно связано с внедрением более совершенных технологий и новых конструкционных материалов. Особое место занимают композиционные материалы. Считается, XXI век - это век композитов и высоких технологий.*

Ключевые слова. *Конструкционных, материалов, стеклопластики, углепластики, сплошные среды, корпусные конструкции, глубоководных аппаратов,*

ON DYNAMIC STABILITY OF MULTILAYER COMPOSITE PIPELINES

Annotation: *The work examines the development of modern technology inextricably linked with the introduction of more advanced technologies and new structural materials. Composite materials occupy a special place. It is believed that the 21st century is the century of composites and high technology.*

Keywords. *Structural, materials, fiberglass, carbon fiber, continuous media, hull structures, deep-sea vehicles*

Развитие современной техники неразрывно связано с внедрением более совершенных технологий и новых конструкционных материалов. Особое место занимают композиционные материалы. Считается, XXI век - это век композитов и высоких технологий.

Композиционные материалы (КМ) представляют гетерогенные сплошные среды, состоящие из двух и более компонентов. Наибольшее распространение получили двухкомпонентные волокнистые композиты (ВКМ). Они представляют полимерную, металлическую или керамическую матрицу, армированную высокопрочными и высокомодульными волокнами стекла, углерода, бора, органическими волокнами. Полимеры, армированные непрерывными волокнами, называются полимерными композиционными материалами (ПКМ), или армированными пластиками, или просто - пластиками. Наиболее известные из них стеклопластики, углепластики, органопластики и боропластики.

Современные композиты, армированные тонкими волокнами диаметром 5-200 мкм, обладают удельной прочностью в 4-5 раз превышающую удельную

прочность сталей, алюминиевых и титановых сплавов [1]. Это обстоятельство, а также высокие трещиностойкость, демпфирующая способность, термостойкость, устойчивость к агрессивным средам и другие уникальные физические свойства привели к их широкому распространению, прежде всего, в авиации и ракетостроении [2, 3], судостроении, химическом машиностроении, автомобильной промышленности [5, 6].

Наибольшее распространение ВКМ получили в производстве тонкостенных пространственных конструкций. Сосуды давления (от миниатюрных баллончиков до крупногабаритных химических емкостей), элементы конструкций авиационных и ракетных двигателей, секции фюзеляжа и несущие поверхности ЛА, корпусные конструкции глубоководных аппаратов, рефлекторы космических телескопов, элементы детектора переходного излучения ATLAS большого адронного коллайдера - эти, и многие другие уникальные конструкции, созданы на базе КМ. Большое распространение КМ получили в производстве труб и трубопроводов. В настоящее время в мире производится более двухсот тысяч тонн труб из ПКМ [7, 8]. Трубы из КМ широко применяются в нефтедобывающей, газовой и химической промышленности, на транспорте, коммунальном хозяйстве. Особое место трубопроводы занимают в авиации, ракетной и аэрокосмической технике. Они являются неотъемлемой частью конструкций двигательных установок, наземных стартовых комплексов, энергетического оборудования. Так суммарная длина гидравлических, воздушных и топливных систем современного самолёта составляет несколько километров, их число - несколько тысяч [9, 10]. Надежность и безотказность трубопроводов в решающей степени определяют работоспособность ЛА в целом. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования по надёжности, ресурсу и в то же время - жёсткие ограничения по массе и габаритам. Этим противоречивым требованиям в наибольшей степени отвечают тонкостенные многослойные композитные конструкции.

Одним из наиболее распространенных и совершенных способов изготовления многослойных труб из ВКМ является способ непрерывной намотки [11, 12]. Армированная лента, образованная системой нитей, пропитывается полимерным связующим. Затем подается на вращающуюся оправку и укладывается по заданным траекториям. Для укладки волокон применяются разъёмные вращающиеся головки и автоматические станки с программным управлением. После полимеризации связующего и удаления оправки образуется многослойная оболочка заданной формы. Иногда оправка служит составным элементом конструкции, например, герметизирующей оболочкой (лейнером). Путём ориентированной укладки волокон в каждом отдельном слое и применения разнообразных схем армирования удаётся формировать широкий класс многослойных структур с нужными физико-механическими свойствами.

Наиболее сложными в технологическом отношении являются криволинейные трубы из ВКМ. В процессе изготовления криволинейных труб путём непрерывной намотки волокон или армированной ленты формируется неоднородная слоистая и волокнистая структура с переменными углами и коэффициентами армирования. Характерными технологическими неправильностями изделия являются овальность и разнотолщинность поперечного сечения.

Вместе с тем, криволинейные участки являются наиболее напряжёнными элементами трубопроводов. Основная нагрузка - внутреннее давление. Испытания плёночного трубопровода под давлением показали, разрушение происходит в результате разрыва оболочки в зоне утонения стенки криволинейного участка [13]. Разрывы стенок - одна из главных причин отказов трубопроводов: Важным достоинством труб из ВКМ является бесколотый характер разрушения.

Как правило, конструкции ЛА работают в экстремальных условиях: при высоких давлениях и в вакууме, при действии высоких и криогенных температур, при ударных и циклических нагрузках [14]. Для трубопроводов характерны интенсивные силовые, монтажные и температурные нагрузки, мощные кинематические воздействия и интенсивные вибрации. Кинематические воздействия могут быть связаны с колебательными движениями элементов планера. Для них характерен сравнительно низкий спектр частот (до 80-100 Ец) и высокий уровень амплитуд нагрузок. В то же время работающий жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), источник мощных кинематических воздействий и вибраций, охватывающий весьма широкий диапазон частот [15]. Распространённой причиной отказов трубопроводов ЛА является разгерметизация соединений и усталостные разрушения труб. Наибольшее число разрушений приходится на напорные участки гидравлических систем.

Основным источником упругих вибраций трубопроводов является пульсирующий внутренний поток. Пульсации потока неразрывно связаны с работой компрессоров, гидравлических машин, а также - гидравлическими ударами, возникающих при быстром срабатывании клапанов. Пульсации расхода обуславливают пульсации давления. Для самолётных гидравлических и воздушных систем частота пульсаций изменяется от 0,03 до 1000 Гц, амплитуды пульсаций составляют от 10 до 200 % номинального давления. Пульсации внутреннего давления и скорости в местах поворота потока обуславливают переменные нагрузки на трубопровод. И чем больше податливость стенки и больше начальные технологические неправильности, тем сильнее проявляются эффект Кармана и манометрический эффект, и, как следствие, тем выше интенсивность упругих вибраций трубопровода.

Опыт эксплуатации трубопроводов показывает, при взаимодействии с пульсирующим потоком наблюдаются как вынужденные, так и

параметрические вибрации. Параметрические вибрации развиваются в широком диапазоне частот и сопровождаются колебаниями стенки с образованием осесимметричных и не-осесимметричных оболочечных форм. На криволинейных участках оболочечные формы связаны со стержневыми формами. Поэтому локальные колебания стенки приводят к возбуждению колебаний всего трубопровода.

ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Айнбиндер А.Б. Расчет магистральных и промышленных трубопроводов на прочность и устойчивость: Справочное пособие. -М.: Недра, 1991. -288с.
2. Аксельрад Э.Л., Ильин В.П. Расчёт трубопроводов. - Л.: Машиностроение, 1972. -240 с.
3. Akhmedov, S., Juraev, T., Abrorov, A., Gafurova, N., & Mirzaev, J. (2023). Determination of loads of blast wave on aboveground and underground structures. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390). EDP Sciences.
4. Safarov, I. I., Yodgorov, U. T., & Juraev, T. O. (1999). Numerical analysis of statistic hardness of shock absorber bushing. *Problems of mechanics*, (1), 42-46.
5. Akhmedov, S. R., Juraev, T. O., & Umedova, U. K. (2022). Impact of Seismic Waves on Structures in a Deformable Medium. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 53-56.
6. Safarov, I., Teshayev, M., Marasulov, A., Jurayev, T., & Raxmonov, B. (2021). Vibrations of Cylindrical Shell Structures Filled With Layered Viscoelastic Material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01027). EDP Sciences.
7. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
8. Juraev, T. O., & Kurbonov, A. M. On The Construction With Base Under Dynamic Loads.
9. Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. -М.: Машиностроение, 1978. -312 с.
10. Бакулин В.Н., Рассоха А.А. Метод конечных элементов и голографическая интерферометрия в механике композитов. -М.: Машиностроение, 1987.-312 с.
11. Бате К., Вильсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. -М.: Стройиздат, 1982. - 448 с.
12. Башта Т.М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. -М.: Машиностроение, 1967. - 495 с.
13. Chen S.-S. Flow-induced inplane instabilities of curved pipes //Nucl. Eng. - dec.1972. -№23". -P.29-38.
14. Chen S.-S. Flow-induced vibration of circular cylindrical? structures. - New York: Hemisphere Publ: Co,;1987. - 464 p:

16. 14. GhenS.-S. Out-of-plane, vibration and stability of curved tubes conveying fluid! //Tans. ASME: J: Appl: Mech. -1973.-V.40, №2. -R.362-368.
17. Chan W., Tse P., LaiT. Vibration analysis of orthotropic thin cylindrical shells with free ends by the Rayleigh-Ritz- method // J: Sound-, and Vibr. -1996. -V.195, №1. -P.117-135.
18. Das Y. C. Vibrations"ofOrthotropic Cylindrical. Shells// Appt. Scii.Res. Ser. -1964. -A12:(4/5).--P:317-326
19. Kohli A.K., Nakra B.C. Vibration analysis of straightand curved tubes conveying fluid by means of straight beam finite elements // Jf Sound' and Vibr. - 1984. - V.93, №2. - P.307-311.
20. Kapania R!K. A,Reviewonlthe Analysis of Laminated Shells // Trans. ASME. J. Pressure Vessel Technol. -1989. -111', №2. -P.88-96.
21. Lee D.G. Calculation of natural frequencies of vibration of thin, orthotropic composite shells by energy method // J. Compos. Mater.-19881 -V.22, №12. -P.1102-1115.
22. Eolov D. S., Lilkova-Markova S. V. Dynamic stability of a curvedpipe bent in the arc of a circle on hinge supports at the ends // Sadhana: Acad'. Proc. Eng. Sci. -2006. -31, №5. -P. 537-541.
23. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
24. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
25. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
26. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
27. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
28. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
29. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
30. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.